

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КИНИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ**Кадилов Ж.Ф., Маматова М.Н., Тойиров Д.И., Хужамов З.Х.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведенные наблюдения показали закономерное снижение содержания кининогена в крови у больных циррозом печени и активным гепатитом, что, по-видимому, объясняется не активированием калликреин-кининовой системы, а снижением белково-синтетической функции печени, о чем свидетельствуют соответствующие функциональные пробы.

Ключевые слова: кининоген, цирроз, калликреин, гепатит, брадикинин.

DETERMINATION OF KININOGEN LEVEL IN BLOOD PLASMA OF PATIENTS WITH VARIOUS LIVER LESIONS**Kadirov Zh.F., Mamatova M.N., Toirov D.I., Khuzhamov Z.Kh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The observations showed a regular decrease in the kininogen content in the blood of patients with cirrhosis of the liver and active hepatitis, which, apparently, is due not to activation of the kallikrein-kinin system, but to a decrease in protein-synthetic liver function, as evidenced by the corresponding functional tests.

Key words: kininogen, cirrhosis, kallikrein, hepatitis, bradykinin

ТУРЛИ ЖИГАР ЗАРАРЛАНИШИ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАР ҚОН ПЛАЗМАСИДАГИ КИНИНОГЕН ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ**Кадилов Ж.Ф., Маматова М.Н., Тойиров Д.И., Хужамов З.Х.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме: Ўтказилган кузатувлар жигар циррози ва фаол гепатит билан оғриган беморларнинг қонда кининоген миқдорининг мунтазам равишда камайиб бораётганини кўрсатди, бу эса калликреин-кинин тизимининг фаоллашиши билан эмас, балки жигарнинг оқсил-синтетик функциясининг пасайиши тегишли функционал тестларда кўрсатилган.

Калит сўзлар: Кининоген, цирроз, калликреин, гепатит, брадикинин.

Введение. В последние годы внимание клиницистов привлекает кининовая система, представляющая собой комплекс ферментов и субстратов, участвующих в биохимическом механизме образования и распада двух вазоактивных полипептидов брадикинина и каллидина [7, 9]. Брадикинин и каллидин (синоним кинины плазмы крови) характеризуются широким спектром биологической активности, проявляющейся в их способности расслаблять гладкую мускулатуру сосудов, снижать артериальное давление, повышать проницаемость капилляров, усиливать скорость местного кровотока (например, в миокарде, почках, поджелудочной железе), стимулировать диапедез лейкоцитов и вызывать болевые ощущения при контакте с соответствующими нервными окончаниями.

Прямое определение брадикинина в сыворотке крови с целью установления его патогенетической роли сопряжено со значительными трудностями, обусловленными чрезвычайно низким содержанием этого полипептида (в норме от 0-2 нг) [6] и его быстрым распадом под влиянием кининаз плазмы крови и тканей, в связи с чем о состоянии кининовой системы в организме предпочтительнее судить по изменению уровня неактивного предшественника кининов сыворотки крови - кининогена, а также по активности фермента, непосредственно участвующего в образовании кининов из кининогена, т. е. калликреина. Кининоген является α -гликопротеидом, содержание которого в сыворотке крови около 0,2 мг в 1 мл. При активировании кининовой системы от кининогена под влиянием калликреина отщепляется брадикинин, в связи с чем наблюдается снижение уровня кининогена в крови. Содержание кининогена в сыворотке крови выражают не в весовых количествах этого белка, а в микрограммах брадикинина, освобожденного из 1 мл сыворотки крови при действии трипсина.

В настоящее время установлено, что уровень кининогена снижен при ряде патологических состояний: различных воспалительных процессах [4], в том числе при панкреатитах [5], ревматизме [6], экспериментальных шоках различной этиологии [7, 8], ожоговой болезни. Кининоген, по-видимому,

синтезируется в печени, поскольку отравление кроликов четыреххлористым углеродом или гепатэктомия приводят к резкому уменьшению содержания этого белка в плазме крови. Пониженный уровень кининогена найден у больных, страдающих циррозом печени [2, 3]. Данных о содержании кининогена в крови больных с другими заболеваниями печени не имеется.

Цель и методы исследования. В настоящей работе сообщаются результаты исследований по определению уровня кининогена в плазме крови больных с различными поражениями печени.

Принцип данного метода основан на освобождении кининов трипсином из сыворотки крови с предварительным прогревом ее в кислой среде для разрушения киназазы и ингибиторов трипсина.

Реактивы: (1) 0,2% раствор CH_3COOH ; (2) 0,5 н. раствор NaOH ; (3) 0,1 М трис- HCl -буфер pH 7,5, содержащий щавелевую кислоту в концентрации $1 \cdot 10^{-3}$ М; (4) 10% раствор трихлоруксусной кислоты (ТХУ); (5) 0,2% раствор трипсина (2 мг/мл); (6) 0,5% раствор бромтимолового синего (приготовленный на 20% растворе этилового спирта); (7) 0,4 М раствор щавелевой кислоты; (8) Препарат синтетического брадикинина $1 \cdot 10^{-5}$ г/мл в 0,002 М растворе щавелевой кислоты. Ход определения. К 0,1 мл сыворотки крови добавляют 1 мл 0,2% раствора CH_3COOH и нагревают 30 мин. на кипящей водяной бане. После охлаждения пробу нейтрализуют 0,5 н. раствором NaOH до pH $7,2 \pm 0,2$ (синезеленая окраска по бромтимоловому синему и добавляют 1 мл 0,1 М трис- HCl -буфера (3). Затем добавляют 0,1 мл раствора трипсина (5), не содержащего примеси химотрипсина, и инкубируют пробу 30 мин. при 37° . Реакцию останавливают добавлением 1 мл 10% раствора ТХУ. Через 15 мин. белковый осадок отделяют центрифугированием и центрифугат нейтрализуют 0,5 н. раствором NaOH до pH 7. В нейтральном ТХУ-фильтрате брадикинин определяют по сокращению изолированного рога матки крысы. Крыс за 24 часа до опыта предварительно стимулируют диэтилстильбэстролом. Сокращение матки регистрируют при помощи кимографа. Предварительно определяют порог возбудимости изолированного рога матки крысы по отношению к синтетическому брадикинину и затем к брадикинину исследуемой пробы. Содержание брадикинина рассчитывают по пороговой дозе.

Результаты выражают в микрограммах брадикинина, образованного из 1 мл плазмы крови.

Содержание кининогена мы определили у 20 больных с заболеваниями печени, среди которых 12 страдали циррозом, 4-жировой дистрофией с переходом в цирроз, 2 хроническим гепатитом, 2 жировым гепатозом. Одновременно содержание кининогена определили у 15 практически здоровых лиц. Как видно из материала, представленного в таблице, количество кининогена в сыворотке крови здоровых людей колебалось в пределах 4-6 мкг/мл, что соответствует наблюдениям других авторов [1, 9, 10].

Таблица №1

Результаты определения содержания кининогена у 20 больных и 15 здоровых людей

Диагноз	Число больных	Содержание кининоген в сыворотке крови (в мкг/мл)
Циррозы печени		
активная стадия	9	1,2 - 2,9
неактивная стадия	3	1,7 - 2,5
Жировой гепатоз	2	4,8 - 5,5
То же с переходом цирроз	4	2,5 - 3,1
Хронический гепатит, активная стадия	2	1,65 - 2,5
Здоровые	15	4,1 - 6,3

В группе больных циррозами печени 11 человек страдали портальным циррозом, развившимся у 6 после перенесенной болезни Боткина, у 1 больной был билиарный цирроз. Все эти больные страдали заболеваниями печени в течение длительного времени и клинически выявлялись характерные признаки цирроза печени (внепеченочные знаки, портальная гипертензия, спленомегалия и др.). У 9 больных этой группы наблюдался активный период заболевания с выраженной декомпенсацией: лихорадка, желтуха, более резкое проявление внепеченочных признаков, выраженный асцит, похудание, кровотечения, резкое изменение функциональных проб печени. В крови отмечались увеличение содержания билирубина до 1,5-3 мг% преимущественно за счет прямого снижения количества альбуминов до 35-40 отн. %, фибриногена до 241-300 мг %, резкое увеличение уровня γ -глобулинов до 30-42 отн. %, а также увеличение фракций α - и β -глобулинов, высокие показатели тимоловой пробы 8-19 ед., повышение активности трансаминаз до 60-112 ед/мл. У всех больных была обнаружена выраженная задержка бромсульфалеина в крови и значительное снижение синтеза гипшуровой кислоты в печени.

Трое больных, страдавших портальным циррозом печени, были обследованы в период ремиссии. Однако у всех этих больных были также выражены признаки печеночной декомпенсации и резкое снижение функциональной способности печени.

У всех больных циррозом печени при неоднократных исследованиях выявилось значительное уменьшение содержания кининогена в сыворотке крови - 1,7-2,9 мкг/мл (см. таблицу). Наиболее выраженное снижение уровня кининогена (до 1,2 мкг/мл) было обнаружено у одного больного, находившегося в состоянии печеночной комы.

Результаты исследования. Аналогичные результаты были получены у 4 больных жировым гепатозом с переходом в цирроз и у 2 больных хроническим рецидивирующим гепатитом. Наряду с резко измененной функциональной способностью печени у этих больных отмечалось снижение количества кининогена в сыворотке крови до 1,65-3,1 мкг/мл.

С улучшением клинического состояния больных уменьшением признаков активности процесса и явлений декомпенсации, а также с повышением функциональной способности печени уровень кининогена в крови несколько возрастал (до 3-3,5 мкг/мл), однако не достигал нормы.

Одновременно были обследованы 2 больных жировым гепатозом на почве алкогольной интоксикации. При их обследовании отмечалась нерезко увеличенная (на 2-3 см) печень с безболезненным, слегка плотноватым краем. Остальные органы и системы были патологически не изменены. Функциональные пробы печени оставались нормальными; результаты пункционной биопсии печени не указывали на какую-либо патологию, кроме жировой инфильтрации при неизменных портальных трактах. Содержание кининогена в сыворотке крови у этих больных оставалось в пределах нормы - 4,8-5,5 мкг/мл.

Таким образом, проведенные наблюдения показали закономерное снижение содержания кининогена в крови у больных циррозом печени и активным гепатитом, что, по-видимому, объясняется не активированием калликреин-кининовой системы, а снижением белково-синтетической функции печени, о чем свидетельствуют соответствующие функциональные пробы.

Выводы. Содержание кининогена в сыворотке крови у практически здоровых людей составляет 4-6 мкг/мл. Уровень кининогена в сыворотке крови у больных циррозом печени и активным хроническим гепатитом значительно снижен - до 1,7-2. 3,1 мкг/мл.

Список литературы:

1. Кадилов Ж.Ф., Ризаев Ж.А., Маматова М.Н. и др. Влияние полиморфизма влияния полиморфизма RS8084 гена HLA-DRA на течение ВИЧ1 инфекции // Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, - 2025, С. 11-17.
2. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // Ж. Бухоро Т.И. Тиббиётда янги кун. 2024, 7 (69).
3. Шайкулов Х.Ш., Исокулова М.М., Маматова М.Н. Степень бактериоциногенности антибиотикорезистентных штаммов стафилококков, выделенных в Самарканде // Eurasian journal of medical and natural sciences. 2023, № 3(1).
4. Berdiyeva Sh.Sh., Yusupova N.A., Mur-tazaeva N.K., and Ibragimova N.S. Clinical and laboratory features of chronic hematogenic osteomyelitis. // Thematics Journal of Microbiology. 2022;6(1).
5. Nabieva F.S., Rayimova F.S., Abdusamatov B.A. Artificial intelligence in medicine // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2022.
6. Dendorfer A, Wolfrum S, Dominiak P. Pharmacology and cardiovascular implications of the kinin-kallikrein system. Jpn J Pharmacol 1999;79:403-26.
7. Skidgel RA, Alhenc-Gelas F, Campbell WB. Relation of cardiovascular signaling by kinins and products of similar converting enzyme systems; prologue: kinins and related systems. New life for old discoveries. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H1886-91.
8. Гомазков О.А., Комиссарова Н.В., Большакова Л.В., Теплова Н.Н. Методические подходы к изучению калликреин-кининовой системы при инфаркте миокарда // Кардиология. 1972. № 6. С. 25.
9. Schmaier A.H. Assembly, activation, and physiologic influence of the plasma kallikrein-kinin system // Int. Immunopharmacol. 2008. V. 8, № 2. P. 161-165. 16.
10. Sugi T., Makino T. Factor XII, kininogen and plasma prekallikrein in abnormal pregnancies // Curr. Drug Targets. 2005. V. 6, № 5. P. 551-557.

Для цитирования: Кадилов Ж.Ф., Маматова М.Н., Тойиров Д.И., Хужамов З.Х. Определение уровня кининогена в плазме крови больных с различными поражениями печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. - 2026. - № 3(23). - С. 293-295. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18995897>